

Las comunidades negras e hispanas/latinas/latinx se ven más afectadas por la pandemia de COVID-19 en comparación con las comunidades blancas. Este estudio exploró las experiencias de personas adultas negras y latinas durante la primera parte de la pandemia para entender su nivel de comprensión de las estrategias de salud pública sobre el COVID-19 y su respuesta a ellas, así como sus perspectivas sobre los procedimientos para prevenir el COVID-19, incluidas las pruebas y las vacunas. Los hallazgos podrían aportar información a las comunicaciones y estrategias de salud pública que buscan ayudar eficazmente a las comunidades negras y latinas durante la pandemia y en etapas posteriores.

DÓNDE

18 organizaciones comunitarias y 4 organizaciones de atención de la salud en condados urbanos de Nueva Jersey gravemente afectados por la pandemia.

CUÁNDO

De noviembre de 2020 a febrero de 2021.

QUIÉNES

- 111 personas negras y latinxs (61,3 % de individuos negros y 38,7 % de latinxs).
- 78 % de mujeres.
- Edades comprendidas entre los 18 y 93 años, con una edad media de 43 años.

MEDIDAS Y OBSERVACIONES

- Se llevaron a cabo un total de **13 entrevistas grupales** (de 90 minutos) y **8 entrevistas individuales** (de 20 a 30 minutos) por Zoom.
- **Las entrevistas grupales se organizaron por raza/origen étnico y por idioma:** 4 grupos angloparlantes con participantes negros, 3 grupos hispanohablantes con participantes latinxs y 4 grupos angloparlantes que incluyeron participantes negros y latinxs.
- **Los facilitadores siguieron una guía de entrevistas preparada previamente, que se desarrolló a partir de una revisión literaria, la experiencia del equipo y las opiniones de los compañeros.**
 - Las preguntas fueron abiertas y se centraron en varias áreas, entre ellas:
 - El impacto de la pandemia en sus comunidades.
 - La opinión acerca del rastreo de contactos.
 - Creencias y preferencias sobre las pruebas de COVID-19.
 - Opiniones sobre las vacunas.

HALLAZGOS CLAVE

- Durante el comienzo de la pandemia, los participantes experimentaron temor, enfermedad, pérdida y separación. **Estas experiencias motivaron la búsqueda intensiva de información, procedimientos de mitigación y pruebas.**
- Los participantes dudaban de la vacuna (escepticismo respecto de la vacuna) a pesar de sus experiencias. **Los participantes no confiaban en la rapidez con la que se desarrolló la vacuna y requerían información más clara proveniente de las personas y los líderes en los que ellos confiaban.**
- **Los participantes de la comunidad negra expresaron que no querían ser sujetos de experimentos,** y citaron el racismo y los antecedentes de experimentación en sus comunidades.
- **Los participantes de la comunidad latina manifestaron dificultad para encontrar centros de pruebas para el COVID-19,** problemas de transporte y barreras lingüísticas.
- **Los encuestados de las comunidades negras y latinas tenían más probabilidades que los encuestados blancos de manifestar conductas de prevención del COVID-19,** a menudo motivados por el sufrimiento desproporcionado observado en estas comunidades.

LIMITACIONES

Este estudio tiene las siguientes limitaciones:

- **Las entrevistas ayudan a los investigadores a comprender una amplia variedad de perspectivas,** pero no deben llevarse a generalizaciones sobre ciertas comunidades.
- **Los participantes fueron principalmente de condados urbanos de un solo estado,** por lo que no podemos hacer suposiciones para estas comunidades en áreas rurales u otros estados.
- **Los participantes fueron entrevistados en la primera parte de la pandemia,** por lo que sus opiniones pueden haber cambiado, sobre todo en torno a las vacunas.
- **Las entrevistas ayudaron a los investigadores a comprender las perspectivas de las comunidades,** pero no se centraron en comprender de qué modo estas perspectivas afectan sus comportamientos.

CONCLUSIONES

Las comunidades negras y latinas experimentan graves barreras estructurales en nuestra sociedad, por ejemplo, en el acceso a pruebas. Además, el escepticismo respecto de la vacuna es un tema importante para abordar, en particular con las comunidades negras, de modo que puedan tomar decisiones informadas.

RECOMENDACIONES

- **La transparencia es clave.** Facilitar decisiones informadas a través de datos claros y transparentes, y estrategias de participación comunitaria.
- **Al trabajar con comunidades de color, no debe asumirse que la inacción se debe a la falta de conocimientos.** Las campañas de marketing centradas en la tranquilidad de los individuos a menudo no tienen en cuenta las dudas y miedos con respecto a las pruebas y las vacunas contra el COVID-19. Debe dedicarse tiempo, energía y dinero a involucrar a los líderes comunitarios y a los profesionales de la salud de confianza como socios que puedan respaldar las decisiones informadas.
- **Se deben abordar las barreras logísticas que a menudo afectan a las comunidades de color,** como el acceso a pruebas y los complejos procesos de registro en línea.
- **Se debe mejorar el acceso a las pruebas dentro de las comunidades marginadas,** independientemente de su estado en cuanto a documentación; para ello, se deben proporcionar:
 - Opciones de pruebas de fácil acceso y utilización.
 - Sitios de fácil acceso y a una distancia razonable para llegar a pie.
 - Traducción de la información médica y educativa.
 - Información clara sobre los costos de las pruebas y la elegibilidad para pruebas gratuitas.
- **Los participantes señalaron que se necesita la siguiente información para tomar una decisión sobre vacunarse o no:**
 - ¿Cómo se desarrollaron las vacunas?
 - ¿Qué tan efectivas son las vacunas?
 - ¿Qué efectos adversos se observan con las vacunas?
 - ¿Cómo respondieron otras personas a las vacunas?

Una colaboración de investigación con

Este resumen se realizó en abril de 2022. Este resumen incluye únicamente los resultados de un estudio. Otros estudios pueden hallar resultados diferentes. El estudio fue apoyado, en parte, por la iniciativa del programa Aceleración Rápida del Diagnóstico en Poblaciones Desfavorecidas RADx® (RADx-UP) de los Institutos Nacionales de Salud (3 UL1 TR003017-02S2).

Cita: Jimenez ME, Rivera-Núñez Z, Crabtree BF, et. al. Perspectivas de las comunidades negras y latinas sobre los procedimientos de mitigación, las pruebas y las vacunas contra el virus del COVID-19. *JAMA Netw Open.* 2021;4(7): e2117074. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.17074

Esta investigación abarca un estudio que exploró las experiencias de personas adultas negras y latinas durante la primera parte de la pandemia para entender su comprensión de las estrategias de salud pública sobre el COVID-19 y su respuesta a ellas, así como sus perspectivas sobre los procedimientos para prevenir el COVID-19, incluidas las pruebas y las vacunas. Los hallazgos podrían aportar información a las comunicaciones y estrategias de salud pública que busquen ayudar eficazmente a las comunidades negras y latinas durante la pandemia y en etapas posteriores.

Los hallazgos publicados en este artículo como una colaboración y esfuerzo en Nueva Jersey podrían aportar información a las comunicaciones y estrategias de salud pública que busquen ayudar eficazmente a las comunidades negras y latinas durante la pandemia y en etapas posteriores.

Página de inicio en radx-up.org.